

Upscaling collaboration
between academic and public
libraries for CeOS in SE Europe

Extended summary

AUTHORS:

Dolores Mumelaš

Alisa Martek

Dorja Mučnjak

Citizen-enhanced Open
Science

Southeastern Europe

Erasmus+

Overview	
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe : Study
Dissemination Level	
Date of completion	
Type	
Version	
Number of Pages	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Deliberable Factsheet	
Project number	2021-1-NL01-KA220-HED-000032004
Project acronym	CeOS_SE
Project title	Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe: Study
Output	PR2A3
Due date according to contract:	31/08/2022
Editor(s)	
Contributor(s)	
Reviewer(s)	
Approved by	all project partners
Abstract	
Keyword list	Open science; citizen science; collaboration
Copyright	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Organisation	Short Name	Country	Author
Stichting LIBER	LIBER	The Netherlands	Project Coordinator
Syddansk Universitet	SDU	Denmark	Partner
Universita degli Studi di Torino	UT	Italy	Partner
Panepistimio Patron	UP	Greece	Partner
University of Cyprus	UCY	Cyprus	Partner
Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković"	UNILIB	Serbia	Partner
Nacionalna I Sveucilisna Knjiznica U Zagrebu	NSK	Croatia	Partner
Universitet Po Bibliotekoznanie Informacionni Tehnologii	UniBIT	Bulgaria	Partner

Sommario

Lo studio è il risultato del progetto internazionale Erasmus+ CeOS SE coordinato da LIBER.

È uno dei risultati del secondo *Work Package* del progetto, il PR2 il cui titolo in inglese è: *Report on implementation of citizen enhanced open science in various open knowledge hubs in SE Europe* (Rapporto sul grado di implementazione dell'open science e della citizen science / scienza partecipata nei centri di conoscenza del Sud Est Europa).

La responsabilità del PR2 spetta alla Biblioteca Nazionale Croata (NSK).

La collaborazione è il tema principale del PR2. Tre sono le attività previste all'interno del PR2.

- PR2A1. *Collection of practices of university and public libraries' collaboration in SE Europe to mainstream CeOS* (Raccolta di buone pratiche di collaborazione tra biblioteche pubbliche e accademiche nel Sud Est Europa)
- PR2A2. *A report on CS co-created activities by university and public libraries and application to SE Europe* (Rapporto sulle attività di co-creazione relative alla citizen science / scienza partecipata sviluppate dalle biblioteche pubbliche e accademiche e loro applicabilità nel Sud Est Europa)
- PR2A3. *Study: Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe* (Studio sul rafforzamento della collaborazione tra biblioteche pubbliche e accademiche nel Sud Est Europa per raggiungere le finalità del progetto CeOS).

Lo studio è diviso in due parti.

La prima parte si riferisce all'implementazione del PR2A1, che ha indagato, al di fuori del progetto CeOS, esempi di buone pratiche nella realizzazione di attività di citizen science in collaborazione tra biblioteche accademiche e biblioteche pubbliche.

Sono stati individuati otto esempi di buone pratiche di cooperazione tra biblioteche accademiche e biblioteche pubbliche nell'organizzazione di attività di scienza partecipata.

La seconda parte dello studio analizza le attività di citizen science realizzate dai partner del progetto mettendo in luce vantaggi e svantaggi di organizzare tali attività in collaborazione con le biblioteche pubbliche. Lo studio presenta gli obiettivi delle attività svolte, il contesto, le capacità organizzative del personale della biblioteca, le attività di promozione, una valutazione della collaborazione attivata tra biblioteche pubbliche accademiche e le valutazioni finali dei partecipanti.

Scopo dello studio è dimostrare come la collaborazione tra biblioteche pubbliche e biblioteche accademiche conduca a molteplici vantaggi nell'organizzazione di eventi di citizen science: lo studio, infatti, può servire da ispirazione ad altre biblioteche di tutto il mondo per organizzare eventi simili.

Grazie all'analisi condotta nell'ambito della prima fase del PR2 (PR2A1) sono stati individuati 8 casi studio; durante la seconda fase del progetto nel periodo tra aprile e ottobre 2022 7 attività /eventi di scienza partecipata sono stati organizzati dai partner del progetto in collaborazione con le biblioteche pubbliche. Tutte queste attività sono state analizzate in dettaglio nello studio.

In conclusione, dall'analisi emerge che per far avanzare la scienza partecipata nel flusso di lavoro quotidiano delle biblioteche è necessario:

Avere una strategia: è chiaro che le attività di scienza partecipata devono diventare parte integrante del lavoro delle biblioteche perché gli scopi della scienza partecipata sono simili ai ruoli e alle funzioni svolti dalle biblioteche pubbliche;

Fare advocacy: per includere la scienza partecipata tra le attività quotidiane delle biblioteche è necessario sottolineare l'importanza della scienza partecipata con tutti i possibili *stakeholders*;

Mappare le competenze : dal momento che l'organizzazione delle attività di scienza partecipata richiede molti partner e ruoli diversi è necessario mappare le competenze interne a ciascun partner.

Sebbene i destinatari principali di questo studio siano i partner del progetto esso è destinato anche a bibliotecari ed esperti di qualsiasi altra tipologia di biblioteche, con particolare attenzione verso le biblioteche pubbliche e accademiche e verso quanti siano interessati al tema della citizen science/ scienza partecipata.